

Sistema Especialista para Análise Ergonômica no Centro Cirúrgico

Maria Tereza
Faculdade do Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-8621-6018

Gerardo Antônio
Faculdade do Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-6165-672X

Abstract— *The health area presents a diversity of risks, making a preliminary analysis essential to identify situations and elements that are harmful to safety. Faced with this reality, the central proposal is to create an Expert System using the Shell Expert SINTA, focusing on the ergonomic evaluation of the Surgical Center. The purpose is to prevent threats to the health of professionals, providing an accurate and reliable assessment. Based on the analyses, the implementation of corrective measures will be made possible, aiming to mitigate the identified ergonomic risks. The adoption of this system should promote a substantial improvement in the safety and well-being of professionals working in this scenario.*

Keywords — *Expert System, Surgical Center, Ergonomic Risks.*

I. Introdução

A saúde é um dos pilares do bem-estar humano e deve ser considerada uma prioridade em todas as áreas da vida. No entanto, quando se trata de profissionais de saúde, muitas vezes ocorre o contrário: eles se dedicam para promover a assistência aos pacientes, muitas vezes atendendo-os de forma integral, mas acabam comprometendo o próprio bem-estar [1]. Esta é uma realidade preocupante que tem sido cada vez mais reconhecida e pesquisada nos últimos anos. O desgaste físico e emocional desses profissionais pode ter consequências graves, tanto para sua própria saúde quanto para a qualidade do cuidado prestado aos pacientes [2].

O trabalho em instituições de saúde é reconhecido como uma das atividades mais estressantes e desafiadoras em termos de saúde ocupacional [3]. Os profissionais de saúde estão expostos a diversos riscos ergonômicos, como sobrecarga física e emocional, posições inadequadas, movimentos repetitivos, levantamento de peso, estresse e falta de descanso adequado [4]. Esses riscos podem levar a uma série de lesões musculoesqueléticas, afetando principalmente os membros superiores (MMSS) e coluna cervical e membros inferiores (MMII) e coluna lombar, provocando dores nas costas, pescoço, ombros e punhos, entre outras desconformidades [3] [5]. É necessário, portanto, refletir sobre a importância da segurança dos profissionais de saúde e como é possível promovê-la.

Neste contexto, destaca-se a ergonomia, uma disciplina que tem ganhado cada vez mais importância na área da saúde, visto que os trabalhadores dessa área estão expostos a inúmeras situações de desgaste físico e emocional. Para

a *International Ergonomics Association* (IEA), a ergonomia busca entender a relação entre o ser humano e outros elementos, e à aplicação de teorias, princípios, dados, métodos e projetos com o intuito de garantir o bem-estar humano [6]. A adoção de medidas ergonômicas no setor da saúde é fundamental para garantir a segurança e o conforto de seus profissionais, minimizando os riscos de lesões musculoesqueléticas e transtornos psicológicos [7]

Frente ao exposto, este artigo apresenta a construção de um Sistema Especialista (SE) para auxiliar na identificação dos riscos ergonômicos em uma unidade de saúde. A ferramenta proposta visa ser subsidiária aos profissionais da área da saúde, auxiliando na identificação de fatores que os expõem a situações inadequadas reduzindo então, a ocorrência de acidentes, invalidez e mortes. A ferramenta também poderá ser útil para estabelecer estratégias preventivas e corretivas como, por exemplo: uso adequado equipamentos e móveis, a organização do ambiente de trabalho e a promoção de treinamentos para a adoção de posturas corretas. Dessa forma, é possível garantir a saúde e o bem-estar dos profissionais, permitindo que possam realizar suas atividades com mais conforto e segurança.

II. Objetivos do Trabalho

O propósito deste estudo consiste na criação de um Sistema Especialista com a capacidade de fornecer suporte a profissionais atuantes no campo da Segurança do Trabalho e profissionais de saúde na análise ergonômica no Centro Cirúrgico (CC). A partir desta análise, é possível orientar escolhas sobre medidas preventivas e corretivas, quando necessárias. Para concretizar essa meta, os seguintes passos serão seguidos:

1. **Levantamento de Requisitos:** será conduzido uma análise das necessidades, exigências, expectativas e especificações que o sistema deve atender. Dessa forma, tem-se uma lista completa e bem definida de requisitos que servirão como guia para o desenvolvimento do sistema.
2. **Modelagem do Sistema:** Com base nos requisitos levantados, será desenvolvido um modelo de sistema que atenda às necessidades dos usuários.

III. Metodologia

Para o desenvolvimento do sistema especialista, dois procedimentos se revelaram de extrema importância: a aquisição de conhecimento e a representação desse conhecimento.

A aquisição de conhecimento envolve a obtenção de informações relacionadas a área de aplicação [8]. Já a representação do conhecimento, tem a responsabilidade de estruturar as informações adquiridas, a fim de armazenar esse conhecimento em um sistema e processá-lo de maneira similar ao modo como o cérebro humano processa informações [9].

Uma vez que o objetivo central deste estudo reside na identificação dos riscos ergonômicos inerentes a um cenário de análise, as informações não têm sua fundação em dados numéricos, mas sim em dados provenientes de pesquisa bibliográfica, questionários e normas. Portanto, a natureza deste estudo é essencialmente descritiva, adotando uma abordagem qualitativa.

Para alcançar esse propósito, o estudo foi dividido nas fases subsequentes:

- Etapa 1: Aquisição de conhecimento;
- Etapa 2: Representação do conhecimento (Implementação no Expert SINTA);
- Etapa 3: Interação do usuário com o sistema;
- Etapa 4: Validação.

Antes de iniciar a etapa 1, foi essencial escolher o cenário de estudo para conduzir a pesquisa. O ambiente escolhido para essa investigação foi o Centro Cirúrgico.

Após essa seleção, foram adotados os critérios de observação que permitiriam avaliar as condições ergonômicas do ambiente em estudo, incluindo: a postura do usuário, altura de mobiliários, posição da tela do computador, iluminação, nível de ruído, e outros fatores relevantes.

Com base nos critérios adotados, foi desenvolvido um roteiro de observação detalhado, contendo instruções precisas sobre o que deve ser notado e como documentar as informações.

A. Aquisição do Conhecimento em Segurança do Trabalho

O propósito dessa etapa é extrair todas as informações pertinentes sobre a ergonomia do CC, com o intuito de garantir a adequada construção do sistema. Assim, foram reunidas informações provenientes de fontes bibliográficas, pesquisas científicas e regulamentações.

Dessa forma, foram investigados os seguintes tópicos:

1. Levantamento das Necessidades: O primeiro passo para adquirir conhecimento em Segurança do Trabalho em ambientes hospitalares é realizar um levantamento das necessidades específicas do ambiente. Isso incluiu identificar as atividades realizadas pelos trabalhadores,

equipamentos utilizados, riscos presentes no ambiente e as características dos trabalhadores, como idade e condições de saúde.

2. Estudo da NR-17: A Norma Regulamentadora 17 (NR-17) estabelece as diretrizes e requisitos mínimos para avaliação e controle das condições de trabalho relacionadas à ergonomia. É de grande importância a exploração da NR-17 para obter-se um entendimento completo de seus critérios e demandas [10].
3. Identificação dos Riscos Ergonômicos: Com base nas informações coletadas no levantamento das necessidades e nos requisitos estabelecidos na NR-17, identificou-se os riscos ergonômicos presentes no CC.

B. Representação do Conhecimento

O Expert SINTA é uma ferramenta computacional que gera SE com base nas técnicas de Inteligência Artificial (IA). Para tanto, faz uso de uma máquina de inferência compartilhada, da construção automática de telas e menus, do tratamento probabilístico das regras de produção e da utilização de explicações sensíveis ao contexto da base de conhecimento modelada [9].

Esta ferramenta emprega um conjunto de regras de produção e probabilidades para representar o conhecimento, fundamentando-se na estrutura lógica SE... ENTÃO... e incorporando conectivos lógicos entre os atributos [9]. Essa abordagem possibilita a conexão entre os elementos de maneira coerente.

Uma regra pode seguir seguinte estrutura:

```
IF condição1
and condição2
andb condição3
...
THEN ação1,
ação2,
ação3...
```

Fig. 1. Estrutura de uma regra de produção [11].

O início de cada regra consiste em uma condição ou conjunto de condições (Parte Antecedente ou *If*). Uma condição é vista como um fato que é considerado verdadeiro e indispensável para a realização das ações. Quando os fatos atendem às condições estabelecidas, as ações são executadas [11].

A parte subsequente é a ação (ou *Then*). Se as condições da regra forem atendidas, a ação vinculada à regra é realizada [11]. Essa ação pode ser uma decisão, uma recomendação, uma inferência ou qualquer outra ação específica do domínio.

Portanto, as premissas ou condições são fatos iniciais. Se essas condições foram atendidas pelos fatos, as ações são realizadas.

IV. Resultados

Quando o sistema é ativado, a interação com o usuário se inicia com a tela de abertura, que apresenta o nome e o objetivo do sistema especialista, Fig. 2.

Fig. 2. Tela de abertura

Logo após, uma segunda tela é exibida, Fig. 3, iniciando o diálogo entre o usuário e o sistema. Nessa etapa, são disponibilizadas opções de resposta para as questões apresentadas, permitindo ao usuário selecionar as alternativas apropriadas.

Fig. 3. Tela de interação com o usuário.

Para cada resposta é atribuído um grau de confiança, com base na probabilidade de uma resposta ser verdadeira. Quanto mais elevada o grau de confiança, maior é a precisão atribuída à resposta.

Mediante a análise dos dados obtidos ao longo da interação com o sistema, é possível obter uma avaliação preliminar do ambiente e determinar a existência de possíveis riscos ergonômicos, Fig. 4.

Fig. 4. Tela de resultados.

A sigla CNF representa o grau de confiança atribuída a decisão realizada pelo sistema [9].

Quando a confiança é avaliada como elevada, o sistema encaminhará uma resposta imediatamente ao usuário. Em situações de confiança moderada, o sistema pode disponibilizar uma resposta com um aviso de que a confiabilidade pode não ser total [9].

À medida que o usuário interage com o sistema, respondendo ao conjunto de perguntas, as informações fornecidas são empregadas pela máquina de inferência afim de chegar a uma conclusão.

A árvore de pesquisa (histórico de busca), Fig. 5, mostra o caminho percorrido pelo núcleo do sistema durante a busca pela solução final [9].

Fig. 5. Árvore de pesquisa.

As regras de produção são avaliadas sequencialmente, isto é, cada regra é verificada uma a uma. Se as condições de uma regra são atendidas, a ação correspondente é executada e o processo pode ou não avançar para a próxima regra.

Quando uma informação possui um valor lógico negativo, ou seja, não atende a uma premissa da regra, essa informação é descartada, e o sistema continua a busca por outras regras, até encontrar premissas que sejam satisfeitas [11]. Nesse caso, a regra é aprovada e o sistema apresenta uma solução final, que pode ser, por exemplo, um diagnóstico, uma sugestão ou indicação, dependendo da forma como o sistema foi implementado.

V. Discussão

O desenvolvimento do sistema especialista revelou-se um processo desafiador e trabalhoso. A fase de aquisição de conhecimento consumiu considerável período, uma vez que foi necessário examinar todo o material teórico coletado, com o propósito de extrair todo o conteúdo relevante para a construção do sistema.

A fase de representação do conhecimento também se revelou como um processo exigente, uma vez que todo o conhecimento humano adquirido na etapa citada anteriormente, teve de ser transposto para uma linguagem que fosse inteligível para o sistema. No contexto específico desta situação, esse procedimento foi realizado por meio de regras de produção no formato se...então.

A escolha das regras de produção foi feita devido à sua ampla aplicação na criação de sistemas especialistas, uma vez que oferecem uma abordagem flexível para modelar sistemas que tomam decisões fundamentadas em informações específicas de um domínio [11].

A fase de validação e testes igualmente representou um desafio, dado que implicou na análise minuciosa de todas as regras formuladas para assegurar o funcionamento preciso, bem como a precisão dos resultados e confiabilidade das respostas geradas. Dessa forma, tornou-se possível assegurar que o sistema fosse adequadamente equipado para fornecer resultados precisos e respostas fidedignas aos seus usuários.

VI. Conclusão

O desenvolvimento do Sistema Especialista, destinado a auxiliar os profissionais que atuam na área de Segurança do Trabalho, no processo de identificação das condições ergonômicas dos funcionários do Centro Cirúrgico, surge como uma ação buscando assegurar o bem-estar e a saúde dos colaboradores. A adoção de tecnologias como essa é essencial para a melhoria das condições de trabalho e para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais [12] [13].

Através da ferramenta proposta, será possível analisar de forma mais precisa e ágil as condições ergonômicas dos postos de trabalho em ambientes hospitalares, permitindo uma identificação de possíveis riscos e adoção de medidas preventivas e corretivas para minimizar tais riscos.

Com base na identificação dos riscos ergonômicos, é possível desenvolver planos de ação para eliminar ou reduzir esses riscos. É possível também estabelecer planos de treinamento e capacitação em Segurança do Trabalho e ergonomia. Além disso, pode-se avaliar e monitorar as condições de trabalho de forma mais regular.

Para futuras pesquisas, está prevista a coleta de dados em um ambiente cirúrgico para obter informações concretas sobre a realidade desse ambiente. Isso permitirá que o sistema produza resultados mais confiáveis e precisos, o que, por sua vez, resultará em um diagnóstico do ambiente mais acurado, proporcionando uma melhoria substancial na qualidade das análises.

A implementação dessa ferramenta pode resultar em melhorias substanciais na segurança e no bem-estar dos profissionais no Centro Cirúrgico. Reduzir os riscos ergonômicos não apenas diminui a probabilidade de lesões e desconforto, mas também pode aumentar a eficiência dos procedimentos cirúrgicos, já que profissionais saudáveis e confortáveis tendem a ter um melhor desempenho profissional.

Agradecimentos

Agradeço à minha família pelo constante apoio e pela fé em meu potencial. Estendo meus agradecimentos à universidade pelo apoio institucional e pela oportunidade concedida para a realização desta pesquisa. Agraço também ao meu orientador pelas valiosas orientações fornecidas ao

longo deste percurso.

References

- [1] D. A. C. dos Santos, D. S. V. D. Morais, R. V. B. Franco, and J. R. d. A. A. Gomes, "Qualidade de vida sob a ótica de enfermeiros do centro cirúrgico de um hospital público.," *Enfermagem em Foco*, vol. 10, no. 4, 2019.
- [2] C. F. Brito and L. M. G. Pinheiro, "Caracterização do desconforto físico relacionado à ergonomia em profissionais de enfermagem do centro cirúrgico," *Revista Enfermagem Contemporânea*, vol. 6, no. 1, pp. 20–29, 2017.
- [3] V. S. de Quevedo, A. A. Motter, R. Bayerl, F. C. Miranda, P. Chomem, and A. L. C. Legey, "Riscos ergonômicos e biomecânicos ocupacionais no transporte de pacientes no centro cirúrgico: pesquisa qualitativa de estudo transversal," *Revista Pesquisa em Fisioterapia*, vol. 9, no. 4, pp. 505–516, 2019.
- [4] M. N. Freire and E. R. Costa, "Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho," *Revista enfermagem contemporânea*, vol. 5, no. 1, 2016.
- [5] J. M. Gomes, D. D. S. Barbosa, and R. S. Perfeito, "Identificação e ocorrência de ler/dort em profissionais da saúde," *Revista Carioca de Educação Física*, vol. 13, no. 1, 2018.
- [6] IEA, "What is ergonomics?," 2020. Access date: 18 fev. 2023.
- [7] T. E. R. Alpi, P. P. de Olivera, R. G. S. Costenaro, R. F. Rangel, and S. Ilha, "Riscos ergonômicos no cotidiano dos profissionais de enfermagem dos hospitais brasileiros," *Research, Society and Development*, vol. 10, no. 7, pp. e27410716257–e27410716257, 2021.
- [8] J. M. Schulz, R. F. Schmachtenberg, R. Frozza, and M. K. da Cruz, "Setcomp-sistema especialista para avaliação ergonômica do posto de trabalho com uso do computador," in *Anais do XXV Workshop de Informática na Escola*, pp. 1349–1353, SBC, 2019.
- [9] E. SINTA, "Expert sinta, manual do desenvolvedor," 2020. Access date: 18 fev. 2023.
- [10] Brasil, "Norma regulamentadora no. 17 (nr-17)," 2020. Access date: 10 ago. 2023.
- [11] "Tutorial sobre aplicações de lógica fuzzy em sistemas de potência," in *Preparado para o IEEE-PES Winter Meeting em Singapura*.
- [12] J. Abreu, T. Guimarães, A. Abelha, and M. F. Santos, "Business analytics components for public health institution - clinical decision area," *Procedia Computer Science*, vol. 198, pp. 335–340, 2022. 12th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks / 11th International Conference on Current and Future Trends of Information and Communication Technologies in Healthcare.

- [13] R. D. Mendes, “Inteligência artificial: sistemas especialistas no gerenciamento da informação,” *Ciência da Informação*, vol. 26, pp. 39–45, 1997.